

Дата публикации: 30 марта 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_9_34](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_9_34)

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРЕСТАНТСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА В ШВЕЙЦАРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВИТЦВИЛЬСКОЙ КОЛОНИИ)

Вольский Михаил Валентинович¹

¹Кандидат исторических наук, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, ул. Щетинина 2, Вологда, Россия,
E-mail: mv1973@bk.ru

Аннотация

В истории уголовно-исполнительной системы, как в России, так и за рубежом в конце XIX – начале XX вв., значительное внимание уделялось использованию труда осужденных. Государство обращало особое внимание на эту проблему, так как участие заключенных в сельскохозяйственных работах находило широкое применение и приносило прибыль в казну. Ярким примером применения труда осужденных стал зарубежный опыт швейцарской тюрьмы Витцвиль (Witzwil), относящейся к кантону Берн. Это особое учреждение открытого типа, созданное с целью сельскохозяйственной эксплуатации осужденных за не тяжкие виды преступлений.

Статья посвящена исследованию вопросов использования швейцарского опыта применения труда арестантов в сельском хозяйстве в конце XIX – начале XX вв. Как показывает исследование земледельческий труд осужденных успешно использовался в целях перевоспитания и исправления, кроме того бесплатный труд на открытом воздухе приносил немалую прибыль. Осужденные, однако, работали не всегда по добровольному желанию охотно, были и побеги из-под стражи. Тем не менее, представленный опыт организации сельскохозяйственных работ арестантов в Швейцарии вполне может быть экстраполирован к отечественной пенитенциарной практике в настоящее время.

Ключевые слова: Вицвильская колония, арестанты, надзиратели, преступление, наказание, исправление, тюрьма.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучая историю зарубежной уголовно-исполнительной системы, ее возможности и развитие в конце XIX – начале XX вв., следует обратить внимание на интересный опыт организации земледельческого труда арестантов в Швейцарии. Важно, что условия содержания и работы осужденных в тот период времени в одной из швейцарских колоний – Витцвильской, были значительно лучше российских мест содержания осужденных под стражей и подразумевали необходимость улучшения условий труда в отечественных местах заключения.

Тюрьма Витцвиль (Witzwil) расположена на границе между кантонами Берн и Фрибург. Она находится и сегодня под управлением кантона Берн, в настоящее время принимает заключенных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Это полуоткрытое учреждение с незначительными условиями охраны и изоляции, известное своей сельскохозяйственной деятельностью и возможностями, благодаря которым заключенные выполняли ряд кустарных работ.

Многие годы болотистая местность, на которой устроена колония, была непригодна для эксплуатации. Однако в конце XIX в. данная территория была изменена, благодаря усилиям заключенных, которые осушили топи и начали использовать эти земли в аграрных целях.

Кантональная тюрьма была вынесена умышленно дальше от города, где власти купили в 1891 г. непригодные земли и в 1894 г. сюда прибыли первые колонисты-осужденные (Anne-Marie Dubler: "Witzwil", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 29.11.2012, traduit de l'allemand. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009311/2012-11-29>).

Нельзя, конечно, не согласиться, что "учреждения на открытом воздухе" несколько смягчают впечатление от репрессий, которым содействует тюрьма, но и одиночные тюрьмы не пользуются, в этом случае большим успехом, где опыт показал, что воспитательные меры воздействия на преступников не всегда эффективны в сочетании с репрессиями.

С этой целью стремились в указанный период в Швейцарии, посредством занятия арестантов в работах на открытом воздухе, показать им всю пользу труда и то благо, которое найдут они в сознании выполненного долга. Да и сами они, видя как растут и приносят плоды произведения их собственного труда, научатся любить этот труд, который настораживал их прежде, а затем стал ежедневной потребностью.

Наконец, в обстановке сельскохозяйственных работ, арестант не чувствовал в той степени гнет постоянного надзора за ним, который всегда напоминал ему о тюрьме, и эта относительная свобода примеряла его со своим положением и со всеми окружающими.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В исследовании был использован ряд научных методов, в том числе такие, как: исторический метод, метод научного анализа и синтеза, а также текстологический метод (метод анализа текста) и другие. С помощью исторического метода в статье делается попытка воссоздания экономического опыта организации сельскохозяйственных работ в швейцарской тюрьме, в период конца XIX – начале XX вв., когда в хозяйстве Швейцарии был успешно реализован указанный пенитенциарный эксперимент. Сравнительный анализ и синтез нашел себе применение при изучении отдельных особенностей организации сельхозпроизводства в отдельно взятом тюремном учреждении. Хронологический метод нашел применение в реконструкции цепи исторических событий, связанных с деятельностью Витцвильской колонии в указанный период. Сама возможность реконструкции указанных событий, обеспечение организации сельскохозяйственного труда заключенных для их дальнейшего перевоспитания относится к принципу исторической объективности.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Земледельческая колония в швейцарской тюрьме Витцвиль давала самое разнообразное применение арестантского труда, и директор колонии мог индивидуализировать свое обращение с колонистами, наказывая одних назначением на более тяжелые работы и награждая других более легкими. Занятия содержащихся под стражей в колонии всегда были разнообразны, что было связано с сельскохозяйственным годовым циклом.

Интересен тот факт, что в работах на поле были задействованы не только все осужденные, но и надзиратели, а также директор колонии в особо жаркие дни.

Колониальные земли представляли собой обширный участок пустопорожней земли, довольно изолированный, где находились поля, огороды и скотный двор. Само здание колонии находилось здесь же и подразумевало занятость в нем осужденных ремеслом в мастерских (Тюремный вестник. – № 2, – 1906. – С.132).

В Витцвиле содержалось несколько категорий заключенных:

- арестанты из числа осужденных в кантоне Берн к наказаниям, уголовным или исправительным, на срок не более трех лет, кроме подозреваемых в покушении на побег – особенно из иностранцев;
- приговоренные военным судом к заключению, если срок заключения не превышает трех лет;
- нищие, бродяги и праздношатающиеся, приговоренные судом, в судебном порядке, к рабочему дому;
- совершившие преступные деяния, подобные перечисленным выше, в других кантонах, принимаемые в колонию.

Минимальная продолжительность наказания составляла два месяца, численность содержащихся в колонии была от 110 до 150 человек. Из них переводились в одиночную тюрьму, как правило, те, кто не справлялся с работой или покушавшиеся на побег. Побег были не частыми – 2-5 раз в год, не считая нескольких покушений на побег, причем, бежавшие почти всегда приводились назад на следующий день.

Для надзора требовался довольно многочисленный служебный персонал: в среднем на 10-12 человек – 2 надзирателя или мастера, но так как они участвовали в общей работе, то излишек расхода, окупался при этом условии.

Каждый вновь прибывший заключенный-колонист был переодеваем и представляем директору колонии, который беседовал с ним и старался познакомиться с его личностью, прежней жизнью, семьей, условиями жизни и т.п.

Затем вновь прибывшего, назначали в одну из рабочих групп, в составе которой он начинал на следующий день уже регулярно трудиться.

Рабочие группы состояли из 10-12 человек при двух надзирателях. После довольно продолжительной работы в группе на открытом воздухе, при условии хороших рекомендаций, осужденный был в праве выбрать для себя определенное ремесло – вид деятельности, который ему более подходил, то или иное мастерство, из числа заведенных в колонию, в том числе управляться с машинами, заниматься на кухне и др. Колонисты занимались в полях выращиванием хлеба, овощных культур. Разводился скот – прежде всего для производства молока, сыра, мяса и шерсти. Вот как описывается жизнь осужденных в журнале Тюремный вестник. "Арестанты спят и едят в своих кельях, проводя там все свое свободное время. Работы в поле начинаются в 05:30 часов утра летом, в 06:00 – зимой. Все содержащиеся, во главе со своими надзирателями, выстраиваются двумя рядами в большом коридоре тюрьмы и, получив приказания на день, отправляются на работы. Зимой они работают в тюремных помещениях или в ригах, пока не станет светло. В 09:00 и 16:00 они имеют двадцатиминутный отдых, им позволяют, есть свой хлеб, к которому может быть добавлено молоко, кофе, чай или лимонад. В 11:30 они возвращаются на обед из полей. Проходя через кухню, арестанты получают свой паек и несут его в келью, где надзиратель их запирает до 12:30, после чего они возвращают посуду, проходя через кухню, идут на работы (Тюремный вестник. – № 2, – 1906. – С.134). Для тех, кто работает в полях довольно далеко, обед доставляется отдельно. Возвращаются с работ арестанты в 19:00 летом, а зимой – с наступлением темноты. Поужинав, они чистят овощи на следующий день и закрываются в кельях на ночь. День работ завершается для всех одинаково, и для работающих в полях, и для работающих в мастерских".

Интересен тот факт, что довольствие колонистов пищей производилось следующим образом: утром давался кофе с молоком, хлеб и картофель; в полдень суп мучной и салат или суп из овощей, с прибавкой мяса два раза в неделю; вечером суп, а иногда в зависимости от запасов провизии – сырые фрукты, которые колонисты получали также и в воскресные или праздничные дни в качестве послеобеденного десерта. Ежедневная порция хлеба от 700 до 750 гр. на человека; суп, кофе, овощи и т.п. каждый получает вволю (Тюремный вестник. – № 2, – 1906. – С.135).

По субботам выдавались книги и журналы для чтения назидательного или беллетристического характера, а также письма полученные в продолжении недели. Свидания и написание писем разрешены были один раз в месяц. Богослужение отправлялось один раз в две недели.

Пастор посещал каждого содержащегося еженедельно, стараясь влиять на каждого колониста беседами и разговорами, а кантональный инспектор всегда опрашивал их при освобождении из колонии.

Школа при колонии также имела и была предназначена для несовершеннолетних и всех желающих посещать ее, заявивших об этом. Школьные занятия, преимущественно языками, происходили зимой по вечерам, по воскресеньям колонисты занимались пением.

Кроме того, в собственность содержащихся давалось до двух франтов в месяц, а затем деньги на проезд в границах кантона.

Окончившие срок наказания и зарекомендовавшие себя хорошим поведением получали освобождение, а были случаи, когда бывшие осужденные делались надзирателями или мастерами; женатые пользовались в колониях квартирой для своих семей.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, правительственные органы Швейцарии в рамках пенитенциарной политики стремились качественно организовать тюремные заведения конфедерации, сориентировав их экономическую деятельность для нужд перевоспитания заключенных. Предпринимался ряд попыток активного использования труда осужденных в различных сферах сельского хозяйства: производстве хлеба, молочной продукции, овощей, шерсти и др. Довольно широкое применение получил опыт использования труда заключенных в ирригации в конце XIX – начале XX вв.

Ярким примером подобного рода деятельности стал опыт земледельческой колонии в швейцарской тюрьме Витцвиль кантона Берн, в которой организовано было производство в различных сферах сельского хозяйства. Кроме того, здесь имелся уникальный опыт в деле перевоспитания осужденных с помощью труда, и их дальнейшей ресоциализации.

Итак, можно говорить о прогрессивном направлении политики, проводимой правительством Швейцарии в области использования труда осужденных на благо общества, что содействовало решению многих насущных вопросов и проблем, обеспечения экономического развития в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Тюремный вестник. № 2. 1906. С.131-136.

Калверт, Э. Рой; Калверт, Теодора. Нарушитель закона: Критическое исследование современного отношения к преступности. Нью-Йорк: Routledge. 2016. С. 159.

Вольский, М.В. Особенности формирования кадрового аппарата тюремной системы Российской Империи во второй половине XIX - начале XX вв. // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – 2016. № 1 (270). С. 96 – 98.

Volskiy, M.V. The Prison system of Russian Empire in the second half of the XIX - early XX centuries and its staff // Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования: материалы Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов на иностранных языках Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. 23 апреля 2016 г. Воронеж: Изд-во ВГАУ. 2016. С. 341 – 345.

Тейлор, Питер Непослушная сложность: экология, интерпретация, вовлеченность. Чикаго: Издательство Чикагского университета. 2005. С. 102.

De Genova, Nicholas; Peutz, Nathalie Режим депортации: суверенитет, пространство и свобода передвижения. Durham: Duke University Press. 2010. С. 243.

Anne-Marie Dubler: "Witzwil", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 29.11.2012, traduit de l'allemand. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009311/2012-11-29/>.

Наша газета. Швейцарские новости на русском каждый день, от 30 марта 2022 г. <https://nashagazeta.ch/news/14873>.

Интернет-издание. Моя Швейцария. Тюрьмы в Швейцарии. <https://my-swiss.ru/general-information/tyurmy-v-shvejcarii.html>

Махаворкер, Мадхаварао Управление тюрьмами: проблемы и решения. Дели: Kalpraz Publications. 2006. С. 102.

Швейцария – тюремная. <https://an-babushkin.livejournal.com/768884.html>.

Голодов П.В., Спасенников Б.А., Анализ зарубежного опыта пенитенциарной деятельности. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/82660-analiz-zarubezhnogo-opyta-penitenciarnoj-deyatelnosti>

ISSUES OF THE USE OF PRISONER AGRICULTURAL LABOR IN SWITZERLAND IN THE LATE XIX-TH - EARLY XX-TH CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF THE WITZVILLE COLONY)

Volsky, Mikhail Valentinovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, 2, Shchetinina Street, Vologda, Russia,
E-mail: mv1973@bk.ru

Abstract

In the history of the penal enforcement system, both in Russia and abroad in the late nineteenth and early twentieth centuries, considerable attention was paid to the use of convict labor. The state paid special attention to this problem, since the participation of prisoners in agricultural work was widely used and brought profit to the treasury. A striking example of the use of convict labor was the foreign experience of the Swiss Witzwil prison, which belongs to the canton of Bern. This is a special open-type institution created for the purpose of agricultural exploitation of those convicted of non-serious crimes.

The article is devoted to the study of the use of Swiss experience in the use of convict labor in agriculture in the late XIX – early XX centuries. As the study shows, the agricultural labor of convicts was successfully used for the purposes of re-education and correction, in addition, free work in the open air brought not a small profit. The convicts, however, did not always work voluntarily willingly, and there were escapes from custody. Nevertheless, the presented experience of organizing agricultural work of prisoners in Switzerland may well be extrapolated to domestic penitentiary practice at the present time.

Keywords: Witzville colony, prisoners, warders, crime, punishment, correction, prison.

REFERENCE LIST

Tyuremnyj vestnik. Vol. 2. 1906. S.131-136.

Kalvert, E. Roj; Kalvert, Teodora Narushitel' zakona: Kriticheskoe issledovanie sovremennogo otnosheniya k prestupnosti. N'yu-Jork: Routledge. 2016. S. 159.

Vol'skij, M.V. Osobennosti formirovaniya kadrovogo apparata tyuremnoj sistemy Rossijskoj Imperii vo vtoroj polovine XIX - nachale XX vv. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2016. № 1 (270). S. 96 – 98.

Volskiy, M.V. The Prison system of Russian Empire in the second half of the XIX - early XX centuries and its staff. Aktual'nye problemy agrarnoj nauki, proizvodstva i obrazovaniya: materialy Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh i specialistov na inostrannyh yazykah Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta imeni imperatora Petra I. 23 aprelya 2016 g. Voronezh: Izd-vo VG AU. 2016. S. 341 – 345.

Tejlor, Piter Neposlushnaya slozhnost': ekologiya, interpretaciya, vovlechnost'. CHikago: Izdatel'stvo CHikagaskogo universiteta. 2005. S. 102.

De Genova, Nicholas; Peutz, Nathalie Rezhim deportacii: suverenitet, prostranstvo i svoboda peredvizheniya. Durham: Duke University Press. 2010. S. 243.

Anne-Marie Dubler: "Witzwil", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 29.11.2012, traduit de l'allemand. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009311/2012-11-29/>.

Nasha gazeta. SHvejcarskie novosti na russkom kazhdyj den', ot 30 marta 2022 god <https://nashagazeta.ch/news/14873>.

Internet-izdanie. Moya SHvejcariya. Tyur'my v SHvejcarii. <https://my-swiss.ru/general-information/tyurmy-v-shvejcarii.html>

Mahavorker, Madhavarao Upravlenie tyur'mami: problemy i resheniya. Deli: Kalpaz Publications. 2006. S. 102.

SHvejcariya – tyuremnaya. <https://an-babushkin.livejournal.com/768884.html>.

Golodov P.V., Spasennikov B.A., Analiz zarubezhnogo opyta penitenciarnej deyatel'nosti. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/82660-analiz-zarubezhnogo-opyta-penitenciarnej-deyatelnosti>